

РОЛЬ ВИДЕО И АУДИО МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ

А. Степанян¹, А. Худжаева²

Аннотация:

В данной статье рассматривается использование мультимедийных ресурсов в учебном процессе что приносит новые возможности и подходы, улучшая эффективность обучения и стимулируя учащихся к активному общению и развитию речи на иностранном языке.

Ключевые слова: видео, аудио, метод обучения, учебный процесс, средство обучения

doi: <https://doi.org/10.2024/g23ede60>

Первое, что стоит отметить, это возможность видео и аудиоматериалов передать языковую практику аутентичным образом. Учащиеся могут слушать носителей языка, разговаривающих в различных ситуациях, и видеть, как происходит естественная коммуникация на иностранном языке. Это помогает формировать навыки речи, а также понимание реальных диалогов, эмоций и жестов, что является основополагающим для владения языком.

Кроме того, видео и аудио ролики могут активно использоваться для создания атмосферы погружения в языковую среду. Фильмы, видео уроки, аудиокниги и музыка на иностранном языке предоставляют учащимся возможность окунуться в культуру и традиции стран, говорящих на изучаемом языке. Это способствует формированию интереса к языку, его пониманию и освоению, а также помогает понять нюансы менталитета и культурной специфики.

Важно отметить, что видео и аудиоматериалы способствуют вариативности форм обучения. Уроки, созданные на основе мультимедийных ресурсов, могут быть более интерактивными и увлекательными. Они позволяют привлечь внимание учащихся, создать более динамичное обучающее окружение и индивидуализировать подход к каждому ученику.

Наконец, видео и аудиоуроки являются неоценимым инструментом для развития навыков аудирования, понимания иноязычной речи и активного участия в диалоге. С их помощью учащиеся могут тренировать свою способность воспринимать и понимать устную речь на иностранном языке, а также расширять свой словарный запас.

Использование аудио и видеозаписей на уроках французского языка способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. Специфика аудио и видеоматериалов как средства обучения французского языку в 4 классе средней школы

¹ Степанян.А.А., СамГИИЯ

² Худжаева Д.М., СамГИИЯ

обеспечивает общение с реальными предметами, стимулирующими почти подлинную коммуникацию: ученики как бы становятся участниками всех обыгрываемых с их помощью ситуаций, играют определенные роли, решают «настоящие», жизненные проблемы. Создаваемый при этом эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка не только способствует обучению естественному, живому языку, но и служит мощным стимулом для повышения мотивации учащихся. При использовании видеофильмов на уроках иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. Необходимо стремиться к тому, чтобы ученики получали удовлетворение от фильма именно через понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет.

Еще одним достоинством аудио и видео материалов является сила впечатления и эмоционального воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование учащимися личностного отношения к увиденному. Успешное достижение такой цели возможно лишь при систематическом показе видеофильмов и при методически организованной демонстрации.

Использование видео способствует развитию различных видов психической деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным. Для того, чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо приложить определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала.

Использование видео и аудио материалов на уроке способствует решению следующих задач:

- повышение мотивации учения;
- создание комфортной среды обучения;
- способствует интенсификации обучения;
- повышает активность обучаемых;10
- создает условия для самостоятельной работы учащихся.

Отвечая принципам развивающего обучения, видео и аудио материалы помогает также обучить всем 4 видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму), формировать лингвистические способности (через языковые и речевые упражнения), создавать ситуации общения и обеспечивать непосредственное восприятие и изучение культуры, истории страны изучаемого языка.

Таким образом, исходя из вышеизложенных можно сделать вывод, что видео и аудиоматериалы играют важную роль в обучении иностранному языку в школах, они способствуют эффективному формированию навыков общения, аудирования и погружения в аутентичную языковую среду. Их грамотное использование совместно с традиционными учебными методиками может улучшить результаты обучения и стимулировать учащихся к активному участию в изучении иностранного языка.

Оптимизация процесса обучения говорению, как и повышение мотивации обучаемых, являются важными задачами преподавателя.

Педагогический интерес к использованию аудио и видеоматериалов возрастает, и причиной этого является, во-первых, природа этих материалов, которая основана на реалиях, современных тенденциях в языке и стране изучаемого языка. Во-вторых, рассматриваемый материал зачастую не создан для обучения, не связан с его процессом, что привлекает внимание учащихся, когда они сталкиваются с тем же клипом знаменитого певца, и это, несомненно, повышает уровень мотивации у обучаемых.

В-третьих, звуковой видеоматериал считается эффективным средством стимулирования спонтанной речи, ценной особенностью которого является органическое сочетание звучащей речи с динамикой внутри кадров, воспроизводящих разнообразные жизненные ситуации, которые помогают созданию речевых образцов, служащих эталоном для речевой деятельности учащегося, и, таким образом, способствуют развитию навыков говорения.

Список использованной литературы:

- [1]. *Рогова Г.В., Рабинович Ф. М. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 2008.*
- [2]. *Шукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. – М.: Филоматис, 2008. – 188 с.*
- [3]. *Страхов И. В. Воспитание внимания у школьников. М.: Валдос, 2009.*
- [4]. *Соколова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Продвинутый курс: Пособие для студентов педагогических вузов и учителей. – М.: АСТ Издательство, 2008. - 271 с.*
- [5]. *Колкова М.К. (отв.ред.). Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Пособие для учителей, аспирантов и студентов. - М.: Каро, 2001. – 240 с.*
- [6]. *Денисова Л.Г. Лексика в курсе интенсивного обучения иностранному языку в старших классах средней школы. – М.: Просвещение, 2009.*